

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2025, № 2

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2025, № 2 (Май)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Подписано в печать 20.11.2023.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есяян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Ахмедов Р.М.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Казахстан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Мавлянов З.И.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Неъматов Ж.М.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодиқулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)

БИОМЕДИЦИНА: СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА МЕСТНЫХ ГИПОТЕНЗИВНЫХ ПРЕПАРАТОВ ПРОСТАГЛАНДИНА F2A ГРУППЫ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ПЕРВИЧНОЙ ОТКРЫТОУГОЛЬНОЙ ГЛАУКОМОЙ

САИДОВ ТЕМУР ТОЛИБОВИЧ,

Самаркандский государственный медицинский университет, кафедра ФПДО Травматологии-ортопедии, нейрохирургии и офтальмологии город Самарканд, ассистент кафедры Телефон: +99897 923 26 47
temur.saidov.90@mail.ru

Аннотация: целью исследования явилась сравнительная оценка консервантной и бесконсервантной формы гипотензивных препаратов простагландина f2a группы. В результате исследования было доказано преимущество и оптимальная переносимость без консервантной формы 0,0015% тафлупроста

Ключевые слова: тафлупрост, тафлотан, БАХ, ПОУГ, OSDI, LIPCOF, ССГ, ВГД.

Введение. Глаукома является одной из наиболее тяжелых патологий глаза, занимающих третье место в мире среди причин, приводящих к необратимой слепоте. Согласно рекомендациям Российского глаукомного общества, внутриглазное давление (ВГД) при начальной стадии глаукомы необходимо снижать на 20% от исходного, при развитой стадии глаукомы – на 30%, а далеко зашедшая стадия глаукомы требует снижения ВГД уже на 40% от исходных цифр. В настоящее время имеется широкий выбор гипотензивных препаратов для медикаментозной терапии глаукомы. Аналоги простагландинов позволяют снизить ВГД на 25–33% при режиме инстилляций препарата 1 р./сут. Препараты группы β -блокаторов снижают ВГД на 20–25% при режиме применения 2 р./сут. В нескольких исследованиях было показано, что большее

количество пациентов с глаукомой, получающих местное лечение в виде глазных капель, имеет сопутствующее поражение эпителия глазной поверхности. Согласно результатам данных исследований, не менее чем у 50% пациентов с глаукомой отмечаются проявления синдрома «сухого глаза».

Таким образом, побочное действие консервантов можно расценить как серьезную клиническую проблему в лечении глаукомы. БАХ в составе антиглаукомных препаратов в основном используется в концентрациях от 0,004 до 0,025%. Данный консервант проявляет токсичность даже в низких концентрациях, но эффект является дозозависимым. Антиглаукомные препараты, содержащие консервант, считаются причиной уменьшения количества бокаловидных клеток, увеличения отложения коллагена в субэпителиальном слое, роста объема собственного вещества роговицы за счет инфильтрации клетками хронического воспаления и даже проявлений проапоптозного процесса в конъюнктиве.

Цель. оценить эффективность местных гипотензивных препаратов 0,005% раствора латанопроста (Ксалатан) с консервантом и бесконсервантная форма 0,0015% раствора тафлупрост (Тафлотан) после лечения больных ПОУГ с симптомами изменения эпителия глазной поверхности.

Материалы и методы. Исследования проводились в Самаркандской Специализированной Офтальмологической Больнице. Было обследовано 50 (96глаз) больных с диагнозом ПОУГ I-III стадии и с уровнем ВГД (34 ± 2.79 мм.рт.ст.) в возрасте от 42 до 53 лет. Все больные имели симптомы изменения глазной поверхности. В контрольной группе 25 (46)глаз получили гипотензивный препарат 0,005% раствора латанопроста с консервантом. 25 больных (50 глаз) основной группы закапывали бесконсервантную форму 0,005% раствора тафлупрост фирмы Santen, в качестве монотерапии 1 раз вечером на протяжении от 3 до 6 месяцев. Жалобы пациентов и

офтальмологические симптомы оценивали при первичном обследовании, через 2, 6 и 12 нед. после начала лечения. Для диагностики глаукомы всем пациентам проводили комплексное стандартное офтальмологическое обследование. В каждом случае оценивали состояние передней поверхности глаза: индекс субъективных жалоб при ССГ по опроснику Ocular Surface Disease Index (OSDI), степень выраженности конъюнктивальных складок, параллельных нижнему веку (LIPCOF).

Результаты. У пациентов основной группы отмечалось достоверное снижение уровня ВГД на 20%, что составило $27,1 \pm 1,82$, по сравнению с контрольной группой, где уровень ВГД снизился на 17,6%. Положительная динамика уровня офтальмотонуса отразилась и на скорректированной остроте зрения. В 11 глазах с далеко зашедшей стадией ПОУГ острота зрения с коррекцией не изменилась, в остальных 32 глазах улучшилась на 0,1 и более. По данным опросника, в конце исследования у 18 пациентов отмечено уменьшение субъективных жалоб, у остальных пациентов индекс OSDI не изменился. Выраженность конъюнктивальных складок осталась без изменений в 15 глазах и увеличилась на 1 степень в 3 глазах. У больных контрольной группы индекс OSDI имел тенденцию к увеличению у 16 больных и 4 больных не отличался от исходных данных.

Выводы. Результаты настоящего анализа подтверждают лучшую переносимость лечения 0,0015% тафлупростом без консерванта в сравнении с 0,005% латанопростом, включающим в состав консервант. Очевидно, что наличие консерванта БАХ в составе как оригинального препарата латанопрост, так и его дженериков, является основным условием развития непереносимости лечения. Наряду с улучшением переносимости отмечалось достоверное снижение уровня ВГД по сравнению данными группы контроля. Тафлупрост без консерванта значительно превосходил офтальмологический раствор

латанопроста с консервантом по уровню комфорта при закапывании и предпочтениям пациентов.

Использованная литература:

1. Курышева Н.И. Нейропротекция и нейрорегенерация: перспективы в лечении глаукомы. М.- 2014.- т.3.-с. 16-17.
2. Robert,N. Glaucoma neuroprotection: What is it? Why is it needed? // Can. J. Ophthalmol.- 2007.- v. 42
3. Tayebati S.K., Di Tullio M.A., Tomassoni D., Amenta F. Neuroprotective effect of treatment with galantamine and choline alfoscerate on brain microanatomy in spontaneously hypertensive rats.-2009.-v.283.- №1-2.-p. 187-194
4. Chung H.S., Harris A., Evans D.W., Kagemann L., Garzosi H.J., Martin B. Vascular aspects in the pathophysiology of glaucomatous optic neuropathy// Surv-Ophthalmol.- 1999.- т.43.- с.43–50.
5. Weinreb, R. N., Aung, T., & Medeiros, F. A. (2014). The pathophysiology and treatment of glaucoma: a review. JAMA, 311(18), 1901–1911.
6. Nickells, R. W. (2007). From optics to ganglion cells: neuroprotection in the treatment of glaucoma. Journal of Glaucoma, 16(3), 375–383.
7. Kong, Y. X. G., van Bergen, N. J., Trounce, I. A., & Crowston, J. G. (2009). Mitochondrial dysfunction and glaucoma. Journal of Glaucoma, 18(2), 93–100.
8. Calkins, D. J. (2012). Critical pathogenic events underlying progression of neurodegeneration in glaucoma. Progress in Retinal and Eye Research, 31(6), 702–719.
9. Gupta, N., & Yücel, Y. H. (2007). Glaucoma as a neurodegenerative disease. Current Opinion in Ophthalmology, 18(2), 110–114.
10. Almasieh, M., Wilson, A. M., Morquette, B., Cueva Vargas, J. L., & Di Polo, A. (2012). The molecular basis of retinal ganglion cell death in glaucoma. Progress in Retinal and Eye Research, 31(2), 152–181.

11. Sena, D. F., & Lindsley, K. (2017). Neuroprotection for treatment of glaucoma in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews.
12. Danesh-Meyer, H. V. (2011). Neuroprotection in glaucoma: recent and future directions. *Current Opinion in Ophthalmology*, 22(2), 78–86.
13. Lieven, C. J., Vrabec, J. P., & Levin, L. A. (2006). The effects of oxidative stress on the survival of retinal ganglion cells. *Molecular Vision*, 12, 404–410.
14. Levin, L. A., & Crowe, M. E. (2006). Neuroprotection for glaucoma: requirements for clinical translation. *Experimental Eye Research*, 83(3), 554–560.